

**SANOAT QO'LLANILADIGA DASTURLANUVCHI MANTIQUIY
KONTROLLERLARINI DASTURLASHDA ASOSIY MA'LUMOTLAR TURLARI,
O'ZGARUVCHILARI VA ULARDAN FOYDALANISH USULLARI.**

Choriyev O'rinjon Bayramali o'g'li
assistent

Mustafayev Abdulvosit Orol o'g'li
talaba

Orifjonov Muhammadsoli Ibrohimjon o'g'li
talaba

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti. Toshkent sh.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8001017>

Annotatsiya. *Ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llaniladigan dasturlanuvchi mantiqiy kontrollerlarni dasturlash uchun ishlatiladigan Tia portal dasturida ma'lumot turlari, o'zgaruvchilari va ulardan foydalanish usullari bilan tanishish. ishchi muhitida matematik amallarni bajaruvchi bloklarni hosil qilish va ulardan foydalanish usullari va afzalliklari.*

Kalit so'zlar: IEC, MDK, mantiqiy controller, Tia portal, ADD, OUT, kirish signali, teg, operand.

**BASIC DATA TYPES, VARIABLES AND METHODS OF THEIR USE IN
PROGRAMMING INDUSTRIAL PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS.**

Abstract. *Familiarity with data types, variables, and their usage in the Tia portal software used to program programmable logic controllers used in manufacturing processes. methods and advantages of creating and using blocks that perform mathematical operations in the working environment.*

Key words: IEC, MDK, logical controller, Tia portal, ADD, OUT, input signal, tag, operand.

**ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДАННЫХ, ПЕРЕМЕННЫЕ И МЕТОДЫ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ КОНТРОЛЛЕРОВ.**

Аннотация. *Знакомство с типами данных, переменными и их использованием в программном обеспечении портала Tia, используемом для программирования программируемых логических контроллеров, используемых в производственных процессах. методы и преимущества создания и использования блоков, выполняющих математические операции в рабочей среде.*

Ключевые слова: МЭК, МДК, логический контроллер, портал Tia, ADD, OUT, входной сигнал, тег, операнд.

Bevosita IEC standartiga kirgan tillarni o'rganishdan avval bu tillarning umumiy elementlari bilan tanishib olish zarur bo'ladi. Umumiy elementlar bir loyixa tarkibiga ko'p tilli komponentlarni birlashtirishning yagona poydevori xisoblanadi. Mazkur maqolada standart MDKlar ishlaydigan ma'lumotlar hamda ularning formatlari batafsil ko'rib o'tiladi.

O'zgaruvchining ma'lumot turi axborot turini, uning ifodalanish diapazonini, uning ustida bajarilishi mumkin bo'lgan amallarni aniqlaydi. IEC tillari ma'lumotlar turini qat'iy tekshirish ideologiyasidan foydalanadi. Bu esa, har qanday o'zgaruvchidan foydalanish faqat uning turi e'lon qilinganidan so'nggina amalga oshirilishini bildiradi. Shuningdek, bir foydalanuvchi turining

o'zidan ko'ra diapazoni keng bo'lgan foydalanuvchiga o'zlashtirishga ruxsat etiladi. Masalan mantiqiy o'zgaruvchi faqatgina ikkita qiymatni qabul qila oladi. Bular mantiqiy 1 yoki mantiqiy 0. Mantiqiy turdagi axborotni SINT (-128...+127) turdagi o'zgaruvchiga o'zlashtirish mumkin. Chunki u -128 dan +128 gacha bo'lgan qiymatni qabul qila oladi. Bu qiymatlarning ichiga 0 va 1 ham kiradi. Ammo aksincha SINT turdagi axborotni mantiqiy turdagi o'zgaruvchiga o'zlashtirish mumkin emas.

Dasturni translyatsiya qilishda barcha o'zlashtirish operatorlari o'zlashtirilayotgan turga mosligi tekshiriladi. Agar o'zlashtirishda xatolik bor bo'lsa, xatolik to'g'irlanmagunicha dastur ishlamaydi. Agar katta diapazonga ega bo'lgan axborotni kichik diapazonga ega turga o'girish zarur bo'lsa, bu faqat maxsus o'zgartiruvchi operatorlar yordamida amalga oshiriladi. IEC ning o'zgartirish operatorlari bir muncha murakkab bo'lgan amallarni ham bajara oladi. Masalan, raqamni yoki kalendar sanasini matnga o'girish yoki shuning teskarisini amalga oshirish shular jumlasidandir.

Standartda butun sonlar turining ko'plab xillari mavjud. Buning sababi butun sonlar bilan bajariladigan asosiy amallarni bajarishda dasturning kodini optimallashtirishdir. Xisoblash tezligi protsessorning ma'lumot turlari bilan qanday ishlashiga bog'liq bo'ladi. Masalan 2 ta 16 xonali sonni bir biriga qo'shishni 16 razryadli protsessor bitta komanda yordamida amalga oshiradi. Ya'ni bunday masala bir qadamda xal bo'ladi. Agar shu protsessor 2ta 32 xonali sonlarni bir biriga qo'shish talab etilsa, buning uchun bir necha komandalardan iborat bo'lgan dasturcha ishlashi kerak bo'ladi. IEC ma'lumotlari turlari ikkita kategoriyaga bo'linadi – elementar hamda tuzilmaviy. Elementar yoki bazaviy tur tarkibiy turlarning asosi xisoblanadi. Tarkibiy turlarga esa massivlar, strukturalar, strukturalardan tashkil topgan massivlar va boshqaralrni keltirish mumkin.

Butun sonli o'zgaruvchilar ma'lumotni saqlash diapazoni hamda xotiradagi egallaydigan joyiga ko'ra farqlanadi. Quyidagi jadvalda ularning xarakteristikalarini keltirilgan:(1-jadval)

Tur	Quyida chegarasi	Yuqori chegarasi	Baytdagi o'lchami
SINT	-128	127	1
INT	-32768	32767	2
DINT	-2 ³¹	2 ³¹ -1	4
LINT	-2 ⁶³	2 ⁶³ -1	8
USINT	0	255	1
UINT	0	65535	2
UDINT	0	2 ³² -1	4
ULINT	0	2 ⁶⁴ -1	8

1-jadval

Ishorasiz butun sonlarning quyi chegarasi 0, yuqori chegarasi esa $(2^n) - 1$ ifoda bilan aniqlanadi. Bunda n – sonning necha xonali ekanligini ifodalaydi. Ishorali sonlar uchun esa quyi chegara -2^{n-1} , yuqori chegara esa $2^{n-1} - 1$ ifoda bilan aniqlanadi.

1-rasm

Butun tipli ma'lumotlarning nomlari 16-razryadli (16 xonali) o'lcham oldiga qushimcha qo'shish bilan xosil qilinadi. S(short $\times \frac{1}{2}$) qisqa, D (double $\times 2$) ikkilangan, L (long $\times 4$) uzun. Oldinga qo'shilgan U xarfi (unsigned) ishorasiz son turini bildiradi. BYTE, WORD, DWORD hamda LWORD turidagi o'zgaruvchilar huddi bitli qator ANY_BIT standarti kabi aniqlanadi. Bunday o'zgaruvchilar uchun son qiymatining diapazoni haqida gapirish umuman noto'g'ri bo'ladi. Ular 8, 16 va 32 bitli qatorni ifodalaydi. Ularga yaxlit son kabi murojat qilinmaydi. Ular bilan ishlaganda xar bir bitga murojot qilib ishlanadi.

Butun sonlar ikkilik, sakkizlik, o'nlik va o'n oltilik sanoq sistemalarida ifodalanishi mumkin. Sonli konstantalar o'nlikdan farqli ravishda sanoq sistemasini ko'rsatishni talab etadi. Bunda "#" belgisidan foydalaniladi. Masalan:(2-jadval)

Ikkilik	2#0100_1110
Sakkizlik	8#116
O'n oltilik	16#4E
O'nlik	78

2-jadval

O'nlik sanoq sistemasidagi 10 dan 15 gacha bo'lgan sonlar o'n oltilik sanoq sistemasida A dan F gacha bo'lgan xarflar yordamida yoziladi. Sonlarni ifodalashda o'qishga yengillik bo'lishi uchun "_"(pastki chiziqcha) belgisidan foydalaniladi. Bu belgining qo'llanilishi sonning qiymatiga xech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Masalan 10_000, 16#01_88. Mazkur belgini raqamlar orasida yoki raqam oxirida qo'llash mumkin. Bu bulgini ikki yoki undan ko'p marta ketma-ket qo'llash xato hisoblanadi. Butun sonli o'zgaruvchilar e'lon qilingan paytda 0 qiymatiga ega bo'ladi. Agar o'zgaruvchilarga avvaldan qandaydir qiymat berish kerak bo'lsa, bu o'zgaruvchini e'lon qilish satrida amalga oshiriladi. Mantiqiy o'zgaruvchilar **BOOL** kalit so'zi bilan e'lon qilinadi. Bu ularning Bul algebrasiga tegishli ekanligini anglatadi. Ular faqatgina mantiqiy nol YOLG'ON (FALSE) hamda mantiqiy bir ROST (TRUE) qiymatlarnigina qabul qila oladi. O'zgaruvchi e'lon qilinganida boshlang'ich mantiqiy yolg'on qiymatida bo'ladi.

2-rasm

Mantiqiy o'zgaruvchi qiymatini butun songa o'zgartirganda FALSE qiymati 0 ni, TRUE qiymati esa 1ni beradi. Aksincha, har qanday butun sonni mantiqiy o'zgaruvchiga o'g'irganda 0 dan farqli bo'lgan har qanday qiymat mantiqiy rostni (TRUE) beradi. Natijasi mantiqiy qiymatni beruvchi amallarni mantiqiy o'zgaruvchiga o'zlashtirish mumkin. Qiymatiga ko'ra BOOL turidagi o'zgaruvchi bor yo'g'i 1 bit joyni egallaydi. Lekin translyator tomonidan xotirani avtomatik taqsimlashda kod samaradorli bo'lishi uchun BOOL turidagi o'zgaruvchiga ham 1 bayt joy ajratiladi. Ushbu o'zgaruvchi diskret qirish va chiqishlar bilan bog'langan yoki to'g'ridan-to'g'ri bitli adres bilan aniqlangan bo'lib, xaqiqatdan fizik jixatdan bir bitni ifodalaydi.

3-rasm

Haqiqiy REAL turdagi o'zgaruvchilar $\pm 10^{\pm 38}$ diapazonidagi haqiqiy sonlarni qabul qila oladi. Son bilan band bo'dgan 32 bitning mantissasi 23 bitni band qiladi. Natijada tasvirlash aniqligi taxminan 6-7 o'nlik raqamlardan tashkil topadi. Uzun haqiqiy format LREAL 64 bitni egallaydi. Raqam 52 bitli mantissadan tashkil topadi. Sonni tasvirlash aniqligi esa taxminan 15-16 o'nlik raqamlardan iborat bo'ladi. Mazkur turning diapazoni $\pm 10^{\pm 307}$) oralig'ida bo'ladi. Suzuvchi vergulli sonlar nuqta formatida yoki eksponensial shaklda yoziladi. Masalan 14.0, -120.2, 0.33

REFERENCES

1. Yusupbekov N.R., Yusupbekov A.N., Aliyev R.A., Aliyev R.R. Boshqarishning intellektual tizimlari va qaror qabul qilish "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", Toshkent 2015.
2. Codesys.com
3. Owen.ru
4. Siemens.com
5. Books.google.co.uz